

TABIATDA GALLIYNING MINERALLASHUVI JARAYONLARI VA KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH VA TAHLIL

Abdiazizov Asliddin Adham o'g'li

QarMII asistenti

abdiazizovasliddin23@gmail.com

G'ayratova Madinabonu Zaxriddin qizi

QarMII talabasi

Annotatsiya: Ush ishda galliy (Ga) elementining geologik va xossalari, uni tabiatda qanday hosil bo'lishi, minerallarning tabiiy hosil bo'lish jarayonlari, asosiy tarkibi, galliyning yer po'stidagi minerallarda uchrashishi va sanoatdagi ahamiyati tahlil qilingan. Bu metall smartfonlar, LEDlar, lazer diodlari, yuqori darajadagi elektronika va boshqa zamonaviy texnologiyalarda qo'llanilishi, ilm-fan sohalaridagi istiqbolli ishlashi haqida ham ma'lumotlar taqdim etilgan. Ushbu maqolada yer qobig'ida juda kam miqdorda uchraydigan metallardan biri galliyning minerallashuvi va yer qa'ridagi minerallar bilan birikishi, reaksiyalashuvi va konlarda hosil bo'lish jarayonlari, kimyoviy va fizik xususiyatlari xususida asosiy ma'lumotlar keltirib o'tilgan bo'lib, ushbu sohada faoliyat olib borayotgan metallurklar, konchi texnologlar, mustaqil tadqiqotchilar va o'rganuvchilar uchun muhim ma'lumotlar asosida tayyorlangan.

Kalit so'zlar: mineral, elementlar, sfalerit, rux, galliy, kimyoviy element, nodir minerallar, metal, karbonizatsiya, smartfonlar, lazer diodlar, geologik joylashuv, ishlab chiqarish.

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЛЛИЯ В ПРИРОДЕ

Аннотация: В этой работе проанализированы геологические и свойства элемента галлия (Ga), его образование в природе, процессы естественного образования минералов, основной состав, встречаемость галлия в минералах земной коры и его промышленное значение. Также представлена информация о применении этого металла в смартфонах, LED-диодах, лазерных диодах, высокотехнологичной электронике и других современных технологиях, его перспективной работе в области науки. В этой статье приведены основные сведения о минерализации галлия, одного из металлов, очень редко встречающихся в земной коре, и его соединении с минералами в недрах земли, реакциях и процессах образования в месторождениях, химических и физических свойствах, которые были подготовлены на основе важных сведений для металлургов, горных технологов, независимых исследователей и исследователей, работающих в этой области.

Ключевые слова: минерал, элементы, сфалерит, цинк, галлий, химический элемент, редкие минералы, металл, карбонизация, смартфоны, лазерные диоды, геологическое положение, производство.

THE STUDY AND ANALYSIS OF THE PROCESSES AND CHEMICAL PROPERTIES OF GALLIUM MINERALIZATION IN NATURE.

Annotation: This work analyzes the geological and properties of the element gallium (Ga), its formation in nature, the processes of natural mineral formation, the main composition, the occurrence of gallium in minerals in the Earth's crust, and its significance in industry. Information is also provided on the use of this metal in smartphones, LEDs, laser diodes, high-level electronics and other modern technologies, as well as its promising work in the fields of science. This article provides basic information on the mineralization of gallium, one of the rare metals found in the Earth's crust, and its association with minerals in the earth's crust, reactions and processes of formation in deposits, chemical and physical properties, and is prepared based on important information for metallurgists, mining technologists, independent researchers, and explorers working in this field.

Keywords: mineral, elements, sphalerite, zinc, gallium, chemical element, rare minerals, metal, carbonization, smartphones, laser diodes, geological location, production.

Kirish. Hozirgi paytda “mineral” deb bir yoki bir necha kimyoviy elementlarning tabiiy birikmasiga aytiladi. Ular yer po‘stida kechadigan xilma-xil fizik-kimyoviy jarayonlarda hosil bo‘ladi va qattiq, suyuq hamda gaz holatida uchraydi. Har qaysi mineral ma’lum bir fizik-kimyoviy sharoitlarda (ya’ni bosim, harorat va h.k.) vujudga keladi va geologik jarayonlarning rivojlanishi davomida tashqi ta’sir ostida parchalanib boshqa mineralga aylanishi yoki barqarorligicha qolishi mumkin. Hozirgi vaqtda ma’lum bo‘lgan 3500 ga yaqin minerallarning juda ko‘pchiligi mineral xomashyo sifatida muhim amaliy ahamiyatga ega. Bir turli minerallardan metallar (mis, rux, temir, qalay, qo‘rg‘oshin, volfram va boshqalar) ajratib olinsa, ularning boshqa turlari (olmos, kvars, asbest, gips kabilari) o‘zining qimmatli fizik yoki kimyoviy xususiyatlariga qarab ma’lum maqsadlarda qayta ishlanmasdan qo‘llaniladi yoki sanoat uchun zarur bo‘lgan birikmalar, qurilish materiallari kabilarni olish uchun ishlatiladi.

Hozirgi vaqtda 3000 dan ortiq mineral ma’lum bo‘lib, ulardan 450 ga yaqini tabiatda keng tarqalgan, qolganlari kam uchraydi. Mineral hosil qiluvchi elementlar ichida O (kislrorod) birinchi o‘rinda turadi. Undan tashqari quyidagilar: H (vodorod), Si (kremniy), Al (aluminium), Fe (temir), Ca (kalsiy), Mg (magniy), Na (natriy), K (kaliy), Ti (titan), C (uglerod), Mn (marganets), P (fosfor), S (oltingugurt), Cu (mis), Pb (qo‘rg‘oshin) mineral hosil qiluvchi asosiy elementlar hisoblanadi. Quyidagilar oz

miqdorda mineral hosil qiladi: Nb (niobiy), Ta (tantal), Be (berilliy), Ni (nikel), Co (kobalt). Mineral hosil qilmay 25 digan, lekin minerallarning kristall panjarasida joylashgan elementlar ham bor. Ular Rb (rubidiy), Re (reniy) kabi elementlardir.

Asosiy qism. Sfalerit – ZnS . Nomi yunoncha “Sfaleros” – aldanchi degan ma’noni bildiradi. Tabiatda bir necha xillari mavjud. Kleyofan – oq rangli (deyarli aralashmalari yo‘q), marmatit – qora rangli (temirga 61 boy), poshibramit (kadmiyga boy). Ularning tarkibida $Zn-67,1\%$, $S-32,9\%$. Aralashma sifatida – $Fe-20\%$, $Mn-8\%$, $Cd-2,5-9,2\%$, $Cu-2,5\%$ gacha. Sfalerit ko‘pincha galenit va mis sulfidlari bilan birga uchraydi.

Olinadigan ruxning qariyb yarmi polimetall konlardan olinib, ushbu konlarda sfaleritning miqdori galenitnikidan yuqori bo‘ladi. Sfalerit rux olish uchun asosiy manba; ammo qo‘shimcha ravishda kadmiy va galliy elementlari ajratib olinadi.

Galliy - bu kimyoviy element, bu yumshoq, kumush-oq rangli metall bo‘lib, xona haroratida suyuq holatda bo‘ladi. Galliy tabiatda erkin holda uchramaydi, lekin alyuminiy, sink va qo‘rg‘oshin rudalarida topiladi.

Galliy (Gallium), Ga - Mendeleyev davriy sistemasining III guruhiga mansub kimyoviy element; tartib raqami 31; atom massasi 69,72; barqaror izotoplari: Ga (61,2%) va Ga 71(38,8%). Sun’iy radioaktiv izotoplaridan Ga 72 (yarim yemirilish davri 14,2 soat) radioaktiv indikator sifatida qo‘llanadi.

Tabiatda nodir minerallar: zengeit $Ga(OH)_3$ gallit $CuGaS_2$ va boshqa holda uchraydi. Galliy yer po‘stlog‘ida og‘irlik jihatidan 1,8-10-3%, dengiz va okean suvlarida 3-10.5% ni tashkil qiladi. Atom radiusi 0,139 nm. Qattiq galliyning zichligi $5,904\text{ g/sm}^3$ (20° da), suyuqlanish temperaturasi $29,5^\circ$; qaynash temperaturasi 2205° . Galliy kimyoviy xossalari jihatidan alyuminiyga juda o‘xshaydi, havoda keyingi oksidlanishdan himoyalovchi oksid parda bilan qoplanadi. Bosim ostida qizdirilganda galliy suv bilan birikib gidroksid hosil qiladi. Galliy gidroksid $Ga(OH)_3$ amfoter. Galliy oddiy sharoitda mineral kislotalar bilan ta’sirlanib tuzlar, ishqor eritmalari yoki ishqoriy metallar karbonatlari bilan reaksiyaga kirishib gidroksogallatlar beradi. Xona temperaturasida xlor va fluor bilan, brom bilan esa -35° dayoq (20° da — alangalanish bilan), qizdirilganda yod bilan reaksiyaga kirishadi. Vodород, azot, uglerod, kremniy va bor bilan birikmalar hosil qilmaydi. Galliy ko‘pgina metallar bilan gallidlar hosil qiladi. Ulardan ahamiyatlilari $NbGa$ va Y_3Ga dir. Galliy margimush, fosfor, surma bilan birikib, tegishli galliy arsenid, galliy fosfid, galliy antimonid, oltingugurt, selen va tellur bilan $600-1100^\circ$ da xalkogenidlar hosil qiladi. Ga_2S_3 — oq (zichligi $3,650\text{ g/sm}^3$), och sariq ($3,74\text{ g/sm}^3$) yoki to‘q sariq kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 1125° . Ga_2S_2 — sariq rangli kristall modda, suyuqlanish temperaturasi 1015° ; zichligi $3,75\text{ g/sm}^3$. Ga_2Se_2 — to‘q qizil kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 960° , zichligi $5,03\text{ g/sm}^3$; yarim o‘tkazgich sifatida qo‘llanadi. Ga_2Te_3 — qora rangli kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 810° ; zichligi $5,582\text{ g/sm}^3$. Galliy va uning birikmalariga $1050-1200^\circ$ da ammiak ta’sir ettirib galliy nitrid GaN olinadi. Uning suyuqlanish

temperaturasi -1700° ; zichligi $6,1 \text{ g/sm}^3$; radiotexnikada, dielektrik qoplamalar tayyorlashda va istiqbolli lazer material sifatida qo'llanadi.

Galliy (Gallium) - bu kimyoviy element hisoblanib, uning belgisi Ga $A=69,72$ va atom raqami 31 bo'lib, 2 ta tabiiy va 14 ta sun'iy izotopi bor. Galliy tabiatda erkin holda uchramaydi. Yer po'stlog'ining $17 \cdot 10^{-4}$ protsentini tashkil etib, u tipik taroq element, u ikkilamchi geokimyoviy tabiatga ega. Tabiatda rux sulfid, boksidlarga qo'shilgan holda, toshko'mirning ba'zi navlarida, alyuminiy, sink va qo'rg'oshin rudalarida uchraydi. Ko'p miqdorda galliy quyidagi tarkibli minerallarda uchraydi: sfalerit (0-0,1%), magnetit (0-0,003%), kassiterit (0-0,005%), granat (0-0,003%), berill (0-0,003%), turmalin (0-0,01%), spadumen (0,001-0,07%), flogopit (0,001-0,005%), biotet (0-0,1%), muskovit (0-0,01%), seritrit (0-0,005%), lepidolite (0,001-0,03%), xlorit (0-0,001%), dala shpati (0-0,01%), nefelin (0-0,01%), gekmanit (0,01-0,07%), natrolite (0-0,01%). Dengiz suvida $3 \cdot 10^{-5} \text{ mg/l}$.

Galliy birikmalarini elektroliz qilish yoki oksididan vodorod orqali qaytarish yo'li bilan sof galliy olinadi. Bu yumshoq, kumush-oq rangli metall bo'lib, xona haroratida suyuq holatda bo'ladi. U quruq havoda barqaror element hisoblanadi. Ammo xlor va brom bilan oson birikadi, kislorod, oltingugurt va yod bilan esa qizdirilganda birikadi hamda kislotalarda ham, ishqorlarda ham erish xususiyatiga ega. Galliy oson suyuqlanish xususiyatiga ega va uning asosiy xususiyatlari quyidagicha:

Yumshoqlik: Galliy juda yumshoq metall bo'lib, uni pichoq bilan kesish mumkin.

Suyuqlik: Galliy xona haroratida suyuq bo'lgan kam sonli metallardan biridir. Uning erish nuqtasi $t_c=30^{\circ}\text{C}$ va qaynash temperaturasi $t_{qay}=2070^{\circ}\text{C}$, u suyuq holda ehtiyotkorlik bilan saqlansa uzoq vaqt suyuq holda saqlash mumkin. Suyuq holdagi zichligi $6,0947 \text{ g/sm}^3$ ga teng.

Galliyning kimyoviy xossalari alyuminiyga o'xshash ammo galliy metalli reaksiyalari nisbatan past kimyoviy faolligi sabab sekin amalga oshadi. Havoda metal yuzasida hosil bo'ladigan oksid qavatini keyinchalik oksidlanishdan saqlaydi.

Galliy qaynoq suv bilan sekin ta'sirlashadi.

Galliy vodorod, uglerod, azot, kremniy va bor bilan ta'sirlashmaydi. Yuqori temeperaturada galliy turli materiallarni yemirishi mumkin va u boshqa ixtiyoriy metal suyuqlanmasidan kuchlidir, chunki grafit va volfram galliy eritmasi ta'siriga 800°C ga qadar bardoshlidir. Ko'plab metallar bilan galliy, vismut hamda rux guruhchasi metallari skandiy, titanlardan tashqari gallidlarni hosil qiladi.

Galliy ko'plab minerallar va tog' jinlarida oz miqdorda tarqalgan bo'lib, u o'zining o'lchami va zaryadiga o'xshash bo'lgan alyuminiy va rux kabi elementlar o'rnini egallaydi. Masalan, galliy boksit konlarini hosil qiluvchi diaspor-boemit va gips kabi alyuminiy tarkibli minerallarda, shuningdek, ko'plab konlarda uchraydigan

ruksulfidli mineral sfaleritda kam miqdorda (taxminan bir million qismdan 50 qismi) uchraydi.

Hozirgi kunda gallyiy metali asosan boksit rudasini alyuminiy uchun qayta ishlashning qo'shimcha mahsuloti sifatida olinadi. Kamroq miqdordagi gallyiy metali esa uch turdagi konlardan (cho'kindi, vulqonogen, sulfid) olinadigan sfalerit rudasini rux uchun qayta ishlash natijasida hosil bo'ladi. Jahonda gallyiyga bo'lgan hozirgi va kutilayotgan kelajakdagi ehtiyojlarini birlamchi, qayta ishlangan va tozalangan gallyiy importi, shuningdek, qayta ishlangan va tozalangan gallyiy mahalliy ishlab chiqarish orqali qondirishi kutilmoqda. AQSH geologiya xizmatining baholashiga ko'ra,

dunyoda gallyiyning boksitdagi zaxiralari 1 milliard kilogrammdan oshadi va dunyodagi rux zaxiralarida sezilarli miqdorda gallyiy mavjud bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

1-rasm. Gallyiy metalining elementlar davriy jadvalidagi o'rnini ko'rsatuvchi qo'shimcha tasvir.

Gallyiy turli xil geologik muhitlarda oz miqdorda uchraydi va ko'pincha alyuminiy hamda rux konlari bilan birga topiladi. Bu

elementlar davriy jadvalida gallyiyning bevosita qo'shnilari hisoblanadi. Yer po'stlog'ida gallyiyning o'rtacha miqdori, odatda, bir million qismga 19 qismdan kamni tashkil etadi. Ko'plab geologik muhitlarda gallyiy kamyob bo'lganligi sababli, tarkibida asosiy tarkibiy qism sifatida gallyiy mavjud bo'lgan minerallar ham kamyob hisoblanadi. Gallyiy ko'pgina minerallarda ikkinchi darajali yoki oz element sifatida uchrashi tufayli, gallyiy potensial ajratib olish mumkin bo'lgan miqdorlarda o'z ichiga olgan mineral konlarining ko'plab tog' jinsi turlari va tektonik sharoitlari mavjud.

Hozirgi vaqtda jahonda yangi qazib olinayotgan gallyiy metalining asosiy qismi boksit va cho'kindi joylashgan qo'rg'oshin-rux konlaridan olinmoqda. Ayni paytda gallyiy asosan boksit rudasini alyuminiy uchun qayta ishlashning qo'shimcha mahsuloti sifatida olinadi, sfalerit rudasini rux uchun qayta ishlash natijasida hosil bo'lgan qoldiqlardan esa kamroq miqdorda ishlab chiqariladi.

Gallyiy tabiatda hosil bo'ladigan faqat bir nechta minerallarning muhim tarkibiy qismidir. Biroq, gallyiy ko'plab minerallar va tog' jinlarida kam miqdorda tarqalgan bo'lib, u o'xshash o'lcham va zaryadga ega elementlarning o'rnini egallaydi. Gallyiy minerallari tabiatda element yoki uning birikmalarining asosiy manbai bo'lib xizmat qilish uchun juda kam uchraydi. Xalqaro mineralogiya assotsiatsiyasining yangi minerallar, nomenklatura va tasnif komissiyasi tomonidan to'rtta gallyiyga boy mineral tan olingan. Bularga taxminan 35 massa foiz gallyiy saqlaydigan sulfid gallyit;

o'zgaruvchan galliy miqdoriga ega alunit bo'lgan gallobeudantit, hamda taxminan 60 massa foiz galliy saqlaydigan gidroksid minerallari kiradi.

Galliy, shuningdek, ko'plab minerallarda, jumladan silikatlar, sulfidlar va gidroksidlarda, million qismdan massa foizigacha bo'lgan konsentratsiyalarda o'rin egallaydi. Masalan, sezilarli miqdordagi galliy topazning germaniy analogi bo'lgan krieselitda (taxminan 20 massa foiz galliy) va galliyga boy plumbogummitda uchraydi. Plumbogummitda galliy alyuminiy o'rinlarining uchdan bir qismini egallashi mumkin (taxminan 25 massa foiz galliy).

Xulosa. Galliy smartfonlardan tortib, tajribaviy avtomobillargacha bo'lgan turli xil mahsulotlarda qo'llaniladi. Masalan, kengaytirilgan shaxsiy kompyuter funksiyalariga ega bo'lgan uyali telefonlar (smartfonlar) GaAs ga boy yarim o'tkazgich komponentlardan foydalanadi. GaN asosan LED va lazer diodlari, kuch elektronikasi va radiochastotali elektronika ishlab chiqarishda qo'llaniladi. GaN asosidagi quvvat tranzistorlari GaAs qurilmalariga nisbatan yuqoriroq kuchlanishda va yuqori quvvat zichligida ishlayotgani sababli, kelajakda ilg'or GaN asosidagi mahsulotlarning qo'llanilishi kengayishi kutilmoqda. Bundan tashqari, galliy noutbuklar, yassi ekranli televizorlar va stol kompyuter monitorlari uchun ekranni orqadan yoritish kabi kundalik hayotimizda keng qo'llaniladigan sohalarda ham ishlatiladi. Shu sababli ushbu metalning minerallashuvi, fizik-kimyoviy xususiyatlari, geologik joylashuvi, ishlab chiqarish, xalq xo'jaligidagi ahamiyatlarini o'rganish muhim masalaradan biri ekanligi e'rof etish joizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mineralogiya va petrografiya. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi. O.Qo'shmurodov, B.Shukuriddinov. – T.: "IQTISODMOLIYA", 2010, - 240 b. 4-bet.
2. A.S.Hasanov, A.S.Ataxanov, D.M.Normatova "Kimyoviy elementlarning xossalari" Izohli lug'at, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti Toshkent-2010.
3. Gallium. By Nora K. Foley, Brian W. Jaskula, Bryn E. Kimball, and Ruth F. Schulte, "Critical Mineral Resources of the United States—Economic and Environmental Geology and Prospects for Future Supply".
4. A.A.Abdiazizov, "Galliy ajratib olish jarayoni va bosqichlari", "Respublika janubida geologiya, kon-metallurgiya va neft-gaz sohalarining istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjumani. Termiz 2024 y 22-23-noyabr, 145-147 betlar.
5. Ne'Mato'G'Li, S. A., & Adhamo'G'Li, A. A. (2024). ALYUMINIY ERITISH JARAYONIDA HOSIL BO 'LGAN CHIQUINDI SUVLARIDAN GALLIY AJRATIB OLIH JARAYONINI TAHLIL QILISH. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 2(3), 38-43.
6. Internet saytlar:

- Gallium Market Update – January 2017 //<http://strategic-metal.com/gallium-market-updatejanuary-2017/>.
- <https://www.dissercat.com/catalog/tehnicheskie-nauki>.
- <https://www.freepatent.ru/MPK/C/C22/C22B/C22B58>.